

DANZA TRADICIONAL EN EL MUNDO URBANO: los teatros como centro de difusión cultural

JOSÉ MANUEL GARCÍA DELGADO

Escuela Internacional de Doctorado Universidad Rey Juan Carlos, España

PALABRAS CLAVE

*Teatro
Ciudad
Danza
Patrimonio
Identidad
Folklore
Cultura*

RESUMEN

La promoción de las manifestaciones artísticas es la principal función de un teatro en la ciudad, dentro de esas manifestaciones se encuentra la Danza. Su representación, contribuye a la continuidad y difusión del patrimonio cultural, sobre todo si se trata de Danza Popular. La Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO de 2023, protege a las Artes del Espectáculo y el IDC/UNESCO, aboga por la preservación del patrimonio cultural inmaterial dancístico. Este artículo, nace de la investigación sobre el panorama teatral en lo referente a la Danza Tradicional en los teatros de Madrid. Fundamentado en una metodología mixta que combina un análisis cualitativo y cuantitativo. Los resultados obtenidos concluyen una desafección significativa, hecho desfavorable para la conservación de este tipo de identidad cultural española. El sentido de pertenencia e identificación a un colectivo, ayudan a poner en valor esta actividad artístico-cultural fomentando la cohesión social.

Recibido: 09 / 03 / 2025

Aceptado: 15 / 06 / 2025

1. Introducción

La Danza, particularmente la tradicional, siempre ha desempeñado un papel fundamental en la cultura, y aunque pueda parecer algo obsoleto, ha sido capaz de subsistir en entornos urbanos a través de su presencia en los ambientes artísticos de las urbes, principalmente por medio de representaciones llevadas a cabo en los llamados «Templos del Arte», los teatros. Estos, han servido como trampolín para difundir la cultura y con ella la danza. A pesar de la riqueza que atesora este tipo de manifestación cultural netamente española y de la diversidad de esta, es posible que este en riesgo de desaparecer si no se fomenta. Entre otros factores, por este motivo, la resolución sobre la salvaguarda de la cultura tradicional y popular decretada por la Unesco expone que «se debe sensibilizar a la población respecto de la importancia de la cultura tradicional y popular como elemento de la identidad cultural» (UNESCO, 1989, p. 250). Esta propuesta, pretende encauzar a que se tome en consideración su valor y la necesidad de su conservación y para ello, es necesario una importante difusión de esta manifestación cultural a través de medios de comunicación de masas (UNESCO, 1989) donde podemos considerar el teatro como uno de ellos.

Los teatros, siempre han sido un lugar de encuentro y esparcimiento para los ciudadanos, ya los griegos, considerados como los creadores de los primeros recintos pensados para llevar a cabo representaciones, les otorgaban una gran relevancia y los situaban en las zonas más importantes de las ciudades, utilizándolos como lugares de entretenimiento y también como centro de encuentro a modo de ágoras, para reuniones de carácter político (Pardal Padín, 2020). Desde esta lejana época hasta la actualidad, estos santuarios de Dionisio, Terpsícore y Apolo han desempeñado un papel muy destacado dentro de las sociedades, creando mágicas conexiones entre artistas y espectadores, que quizás, son necesarias para desconectar del estrés que se genera en las metrópolis. Aunque con excepciones en el tiempo, por ejemplo, de la época medieval se conservan documentos que aseveran que algunas representaciones teatrales se realizaban en recintos religiosos como las catedrales, pero también en plazas públicas, dando vida a los autos sacramentales, del mismo modo, se podían observar en celebraciones litúrgicas, en los sermones medievales o ya fuera de la circunscripción de la iglesia, en la corte. Un ejemplo de estos espectáculos cortesanos era el «Momo», que según la definición de la RAE son las figuras y gestos que se realizan para divertir en juegos y mojigangas y que parece se celebraban en castilla en el siglo XV interviniendo en él toda la corte, Rey incluido, concluyendo dicho espectáculo con danzas y bailes, que eran elementos esenciales junto a la música y las máscaras (Pérez Priego, 2001).

Madrid, y el resto de las ciudades españolas, han sido testigo de la importante e interesante trayectoria de los espacios escénicos, que podemos dividir en tres periodos. El primero, comprende el siglo XVI hasta la década de 1560, cuando las representaciones no tenían una sede permanente donde realizarse. El segundo, se extiende entre 1560 y 1620. Durante este periodo surge en la ciudad madrileña el Corral de la Pacheca, primer recinto de este tipo situado en la calle del Príncipe, que celebró su primer espectáculo el 5 de mayo de 1568. Este modelo de espacio teatral tuvo gran éxito por lo que posteriormente se abrieron el Corral de la Cruz y el Corral del Príncipe (actual Teatro Español) en 1579 y 1583 respectivamente. El tercer periodo comienza a partir del año 1620, momento en que empiezan su andadura los teatros cerrados, concretamente, en Madrid se inaugura el Real Coliseo del Buen Retiro en el año 1640, cuya construcción fue impulsada por la corte de Felipe IV (Navas Ruiz, 1991). Durante todo este periodo mencionado, la danza siempre ha estado presente en las representaciones teatrales, entre otras formas, mediante la llamada «Comedia-Ballet». Estas comedias se estructuran según (Pavis, 1987, p. 68) con una serie de entradas de danza y pasajes bailados formando un encadenamiento de escenas, aunque también este tipo de comedias hacen intervenir a la danza como una forma de intermedio autónomo entre las escenas y actos.

De igual forma, la danza en los Corrales de Comedias o Teatros de la época aparecía propiciada por los grandes autores del siglo de oro, que escribían obras donde la Danza estaba presente, como lo hizo Cervantes en su obra *La Gitanilla* o Calderón de la Barca en su comedia *El Maestro de Danzar* entre otros,

donde ya se mencionan danzas populares como Seguidillas y Zarabandas. Llegados al siglo XVIII, Madrid contaba con tres corrales públicos, dos de ellos ya existentes en centurias anteriores como eran el Corral de la Cruz y el del Príncipe, y un tercero inaugurado a principios de siglo, Los Caños del Peral, germen del que posteriormente será el Teatro Real, que era utilizado esencialmente para espectáculos de Opera. Asimismo, seguía en pie el Teatro del Buen Retiro frecuentado por la nobleza de la ciudad.

El teatro en Madrid gozaba de gran relevancia y prueba de ello es que mediado el siglo y tras varias reconstrucciones y reformas en los Corrales del Príncipe y la de la Cruz, el aforo de estos podía llegar aproximadamente a dos mil personas (Andiós, 1976). Otro dato que corrobora la trascendencia del teatro no solo en Madrid, sino en toda España, es la publicación por parte de Manuel García de Villanueva del Manifiesto por los teatros españoles y sus actores, en defensa a una serie de críticas publicadas en el Diario de Madrid en la que se hacía una mala apreciación sobre diferentes puestas en escena en algunos teatros de la ciudad (Cañas Murillo, 1992).

La afición por acudir al teatro entre los madrileños es siempre constante, durante el siglo XIX con la expansión de la ciudad se crearon nuevos coliseos con gran aceptación por parte de los ciudadanos. La comparecencia de la danza era asidua en los entreactos de todas las funciones de estos teatros madrileños, sucediéndose entre tonadillas, operetas o sainetes. Si hablamos de la Danza Española, hay que señalar que tuvo un auge exponencial en detrimento de las foráneas, a raíz de la Real Orden de 1799, que prohibía la interpretación de bailes extranjeros, lo que propicio un auge de los bailes populares españoles, poniéndose muy de moda las Jotas, Fandangos, Seguidillas y especialmente el Bolero, con infinidad de versiones (Romero Peña, 2008).

A principios del siglo XX, en el año 1908, Madrid podría tener unos 500.000 habitantes y en los teatros de los barrios de Latina, Hospital o Inclusa, se ofertaba una localidad por cada 28 (Moisand, 2018). Este dato demuestra la afición de los madrileños por acudir a estos lugares de ocio. Esta afirmación, se podría corroborar si indagamos en la hemeroteca y observamos el impacto de noticias reflejadas en los diarios de la época que estaban repletos de artículos, críticas, noticias y fotos relacionadas con los eventos teatrales. No hay que pasar por alto, la preferencia de las diversas clases sociales madrileñas hacia el teatro como forma de entretenimiento, incluso por encima del cine, y la existencia de los teatros «aristócratas» entre los que se encontraban el Teatro Español o el Teatro Princesa, o de los teatros «populares» como el Teatro Novedades o el Teatro Circo Price.

Para ilustrar este notable nivel de dinamismo teatral podemos poner como ejemplo que en la temporada 1921-1922 se llevaron a cabo 12.400 representaciones en la ciudad, además, durante el primer cuarto de siglo, predominaban los espectáculos cómicos que incorporaban formas líricas como el baile y la música (Dougherty & Vilches de Frutos, 1990). Tras la dictadura, la danza y también la Opera que igualmente incluye escenas danzadas, y que hasta entonces había sido de un gusto minoritario, comienzan a superar a la comedia al utilizar lenguajes más cercanos al gusto del público del momento (Oliva, 2001).

Hoy, en pleno siglo XXI, Madrid sigue siendo un hervidero teatral, no en vano una de sus arterias más importantes, la Gran vía, es considerada como el Broadway español, principalmente por la cantidad de musicales programados en cartelera, pero también por la variada oferta de espectáculos de danza.

No se puede concretar una fecha exacta en la que la danza comienza a ser interpretada en los escenarios teatrales. Juanjo Linares, folklorista, bailarín, coreógrafo y reputada figura del folklore danzado español, a este respecto nos dice lo siguiente:

Si nos centramos en las danzas que empiezan a formar parte de los espectáculos teatrales debemos remontarnos a los siglos XVI y XVII. Es en esta época cuando se insertan en los entremeses, pasos, jácaras, comedias y otras manifestaciones teatrales. De marcado origen popular los maestros del momento las recrean no solo para los escenarios sino para ser practicadas por la aristocracia en los festejos cortesanos... (Linares, 2003, p. 57).

Hasta mediados del siglo XX toda la Danza Española era considerada genéricamente como danza folklórica o danza popular, pero gracias a la reconocida bailarina, maestra, coreógrafa y pedagoga

Guillermina Martínez Cabrejas «Mariemma» este aspecto cambio, porque ordeno el extenso número de bailes españoles existentes y estableció una distribución según las formas: Bailes Populares (Danza Tradicional), Escuela Bolera, Flamenco y Danza Estilizada. Por lo tanto y para que se entienda con más claridad, dentro de la Danza Tradicional están establecidas las Jotas y Seguidillas, los Fandangos y Boleros, así como también las Danzas Rituales tales como las de espadas, cintas, cordón y un largo etc. Excluyendo de este modo los bailes boleros y flamencos de esta categoría. Esta separación de formas ya venía siendo reivindicada anteriormente por reconocidos estudiosos del país como es el caso del musicólogo, folklorista y a su vez miembro de la Real Academia de la Lengua, Arcadio de Larrea, quien firmara un artículo en el periódico El Español, titulado *Lo Español y lo Flamenco en Nuestras Danzas* donde expresa la necesidad de diferenciar.

No solo ha producido estragos el andalucismo como tema pelicularo y cupletista; también llegan sus males a otras formas enraizadas en lo popular, particularmente a la de la danza. Así ocurre que, en la mayoría de los casos al hablar de danzas españolas, aun entre españoles y dentro de España, hemos de traducir bailes andaluces, y ese prejuicio se proyecta en los bailarines, en el público y, lo que es peor, en quienes ejercen función crítica... (De Larrea, 1944, p. 11).

El concepto actual de compañía de danza llega a España en la década de los treinta del siglo XX influenciado por las nuevas formas creativas surgidas desde principios de siglo fuera de nuestro país. A partir de este momento, compañías como la de Antonia Mercé «La Argentina» o Encarnación López «La Argentinita», comienzan a cosechar grandes triunfos a su paso por los teatros de Madrid, incluyendo en la presentación de sus espectáculos danza tradicional o folklórica.

En 1933, la Compañía de Bailes Españoles encabezada por la Argentinita en su presentación del 15 de junio en el madrileño Teatro Español, interpreto un programa en el que además de indudables éxitos como El Amor Brujo o el Sombrero de Tres Picos, incluían piezas de danza popular como *Aires de Castilla* o *Jota de Alcañiz* (Murga Castro, 2012).

El 2 de julio de 1955 se presenta en el Teatro Madrid el Mariemma Ballet de España, con un espectáculo que curiosamente estaba patrocinado por la asociación de la prensa en el que se estrena la pieza *Suite de Danzas Vascas*¹ con música del maestro Guridi (La asociación de, 1955). En 1957 el diario Pueblo, publica una reseña firmada por de Latorre (1957, p. 21) Titulada *Antonio y su Ballet* en la que elogia el espectáculo de la compañía de Antonio Ruiz, programado en el Teatro de la Zarzuela y donde detalla cada pieza interpretada por la compañía, entre las que se encuentra *Fantasia Galaica*² basada en la danza tradicional gallega.

Un año más tarde, se presenta en Madrid el Ballet Español de Silvia Ivars que, como es habitual en la época, aparte de bailes de inspiración andaluza con músicas de Albéniz, Granados o Turina, da a conocer en el espectáculo danzas regionales de Aragón y País Vasco, así como un cuadro típico malagueño con Verdiales y Malagueñas (Ele Eme, 1958).

En el año 1975, se crea el Ballet Folklórico Nacional, compañía en la que los bailes y danzas populares tenían el protagonismo, aunque su existencia fue tan breve, que casi la podemos considerar un espejismo. Dicho ballet fue heredero de la tradición folklórica musical y dancística que recopiló la Sección Femenina con sus Coros y Danzas. El Ballet «Siluetas» dirigido por Luisa Aranda y José Antonio, según se recoge en la cartelera del diario Pueblo, ofrece funciones en el teatro del Centro Cultural de la villa y entre las coreografías a interpretar aparece la pieza *Jota* (Cartelera, 1977). Compañías como El Ballet Nacional de España (a partir de ahora lo nombraremos BNE), La Compañía de Antonio Gades o el Ballet Español de María Rosa, son algunos ejemplos de compañías que durante esta segunda mitad de la centuria tienen presente el folklore en sus puestas en escena. Por ejemplo, en junio de 1982, el Ballet de María Rosa presenta en el Centro Cultural de la Villa (actual Fernán Gómez) un espectáculo con gran

¹ Coreografía de Mariemma

² Coreografía de Antonio Ruiz

variedad de piezas de Danza Española, y por supuesto, una de Baile Popular, *Aragón*³ que como su nombre indica está basada en la Daza Tradicional de la zona aragonesa (El Ballet de, 1982).

En 1996, el BNE estrena en el teatro de la Zarzuela la coreografía *Romance*⁴ en la que se interpretan danzas populares de las dos Castillas, Cataluña, Valencia, Santander o País Vasco entre otras, anteriormente y desde 1983 incluía en sus representaciones la coreografía *Jota*⁵ y, asimismo, en 1979 estreno *Fantasia Galaica y Diez melodías vascas*⁶ (Linares, 2003).

En septiembre de 1997 la compañía de Antonio Gades se presenta en el teatro Lope de Vega de Madrid con dos programas diferentes, uno de ellos es *Fuenteovejuna*⁷ como declara el propio Gades en rueda de prensa (EFE, 1997). En esta obra, se interpretan danzas tradicionales de varias zonas españolas.

Según avanza el siglo XXI, encontramos que, en el año 2001, el Ballet Español de María Rosa, pone en escena *La Historia de la Dolores*⁸ de estilo aragonés, según aparece recogido en prensa por el diario El País (Vuelve María Rosa, 2001). En 2013 el BNE estrena en Las Naves del Matadero, la pieza «Sorolla» en la que a través de 14 escenas se representan danzas de Extremadura, Salamanca, Andalucía, Aragón o Valencia utilizando de hilo conductor los cuadros del pintor. Posteriormente, en 2017 se vuelve a presentar esta misma pieza en el Teatro Real (Bravo, 2017).

En 2003, el BNE representa Fuenteovejuna de Antonio Gades y en diciembre de 2023 Aragón de Pedro Azorín, ambas coreografías son puestas en escena en el Teatro de la Zarzuela. Es importante indicar que, en el Teatro de la Zarzuela, dependiendo del año, se puede ver danza tradicional si las Zarzuelas programadas incluyen piezas musicales de este estilo tales como *El Caserío*, *La Dolores* o *Gigantes y Cabezudos* ya que no en todas se interpreta.

En este aspecto, hay que resaltar que el propio Teatro de la Zarzuela acoge la creación del Ballet Español Antología en el año 1973, con la intención de que pudieran interpretar los bailables de las zarzuelas, tanto de piezas tradicionales como de otro tipo, que programaban en cada temporada, como se puede comprobar en los anuncios publicados en prensa a partir de enero de ese año. Posteriormente en julio, el recién creado Ballet ofreció funciones en dicho teatro por espacio de un mes interpretando Danza Española, en la segunda parte del espectáculo representaban danzas vascas, la recreación de un baile salmantino, concretamente del pueblo de la Alberca, cerrando con una exaltación jotera compuesta por varias jotas rematadas por la aragonesa «Jota de la Dolores» (Durante los meses, 1973).

Actualmente, Madrid es una ciudad con una programación teatral en danza muy amplia en la que no es tan habitual encontrar danza tradicional en sus escenarios como hemos expuesto de épocas anteriores.

2. Metodología

La realización de este estudio se ha estructurado en una línea metodológica mixta. En primer lugar, cualitativa basada en una revisión bibliográfica y de hemeroteca tanto escrita como digital, que ha servido para realizar un estado de la cuestión y poner en contexto el tema a tratar. En segundo lugar, cuantitativa avalada en información obtenida de las bases de datos oficiales en cuestión de programación que cada teatro que programa danza ofrece ya sea a través de sus webs oficiales o de programas de mano impresos y digitalizados. Datos con los que posteriormente se ha contabilizado la cantidad de compañías de danza programadas, los estilos interpretados según las compañías o ballets, y, por último, se ha hecho un recuento de las veces que se representa danza tradicional en los teatros madrileños. Para este propósito se han analizado dos temporadas teatrales que son las correspondiente

³ Coreografía de Pedro Azorín

⁴ Coreografía de Pedro Azorín y Juanjo Linares

⁵ Coreografía de Pedro Azorín

⁶ Coreografía de Mariemma

⁷ Coreografía de Antonio Gades

⁸ Coreografía de Pedro Azorín

a 2023-2024 y 2024-2025 (septiembre-junio) de los siguientes teatros: Teatro Real, Teatros del Canal, Teatro de la Zarzuela y Teatro Fernán Gómez, y en cuanto a los festivales teatrales de Danza se han estudiado los celebrados en 2023 y 2024, concretamente Madrid en Danza y Los Veranos de la Villa, al ser ambos de gran prestigio y con una destacada trayectoria.

3. Objetivos

Esta investigación nace con el objetivo de analizar el estado actual de la danza tradicional en los escenarios de la ciudad de Madrid y conocer la importancia de los espacios escénicos como centros de difusión cultural, tomando como referencia las programaciones de los teatros más destacados de la ciudad que programan danza habitualmente y disponen de una base de datos oficial, así como de los Festivales teatrales de danza más reconocidos, para de esta forma, obtener información relevante sobre la realidad de este estilo de danza. Asimismo, se busca aportar y poder abrir debate con relación al Folklore danzado, que pueda servir de revulsivo para la recuperación de la Danza tradicional y su interpretación en los teatros.

4. Análisis

Esta fase de la investigación nos sirve para examinar con detalle las bases de datos y extraer evidencias que nos ayuden a obtener conclusiones. Comenzaremos obteniendo información de las compañías y ballets programadas, así como las fechas de representación de las mismas y el estilo dancístico que interpretan, seguidamente se hará lo propio con los festivales teatrales.

4.1. Teatro Real

Temporada 2023-2024: Ballet Gran Teatro de Ginebra, Ukiyo-E (11 Oct al 14 Oct 2023), Ballet Nacional de España, Afanador (9 Feb a 11 Feb 2024) y Ballet de la Opera de Múnich, La Bayadera (30 May al 2 Jun 2024) (Teatro Real, 2023).

Temporada 2024-2025: San Francisco Ballet, El Lago de los Cisnes (15 Oct al 22 Oct 2024), Compañía Nacional de Danza, Don Quijote (27 Feb al 2 Mar 2025) y Ballet Estatal de Viena, Concertante (23 May al 25 May 2025) (Teatro Real, 2024).

4.2. Teatros del Canal

Temporada 2023-2024: Cía. Elephant in the Black Box, Atraspasar (7 y 8 Sep 2023), Cía. La Turba, Efecto Migratorio (12 y 13 Sep 2023), Cía. Elías Aguirre, (16 y 17 Sep 2023), Cía. Jesús Benzal, Lo que Ocurre en un Instante (16 y 17 Sep 2023), Sídney Dance Company & Rafaela Bonachela, Ab-Intra (20 Sep al 22 Sep 2023), Cía. Cristina Cazorla, Madrileña (21 y 22 Sep 2023), Cía. Richard Mascherin, He Aquí un Acto Romántico (26 y 27 Sep 2023), Cía. Alfonso Losa & Patricia Guerrero, Alter Ego (30 Sep y 1 Oct 2023), Cía. Baldo Ruiz & María Calderón, Visillo (5 y 6 Oct 2023), Cía. Peeping Tom, S62º 58' (5 Oct al 8 Oct 2023), Cía. Urican, Salva (14 y 15 Oct 2023), Cía. Danzarte, La Memoria que no cesa (21 y 22 Oct 2023), Cía. Daniel Abreu, Vav (3 Nov al 5 Nov 2023), Cía. Candela Capitán, Solas (1 y 2 Dic 2023), Cía. Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan, 13 Tonges (6 y 7 Dic 2023), Ballet Nacional de España, La Bella Otero (14 Dic al 16 Dic 2023), Lucia Lacarra Ballet, Cartas Perdidas (19 Dic al 23 Dic 2023), Cía. Eduardo Guerrero, Debajo de los pies (10 y 11 Ene 2024), Cía. Olga Pericet, Materias (12 Ene al 14 Ene 2024), Cía. La Ribot Ensemble, DIExtinguished (2 y 3 Feb 2024), Cía. Out innespace Dance Theatre, Bygones (10 y 11 Feb 2024), Cía. Sol Picó & Charlota Öfverholm Natusky, Titanas, el Arte del Encuentro (10 y 11 Feb 2024), Cía. Chevy Muraday & Cayetana Guillen Cuervo, Pandataria (14 Feb al 25 Feb 2024), Cía. Antonio Najarro, Querencia (16 Feb al 18 Feb 2024), Cía. Mari Paula, Fronterizas (24 y 25 Feb 2024), Cía. Marcos Flores, Rayuela (9 y 10 Mar 2024), Compañía Nacional de Danza, (16 Abr al 21 Abr 2024), Cía. Eurípides Laskaridis, Lapis Lazuli (10 y 11 May 2024), Company Wayne McGregor, UniVerse (15 y 16 May 2024), Cía. Anne Teresa de Keersmaeker, Creation 2023 (19 May 2024), Ballet National de Marseille, Batseva

Dance Company, Momo (22 y 23 May 2024), Stephanie Lake Company, Manifiesto (23 May al 26 May 2024), Cía. Manuel Liñán, Muerta de Amor (13 y 14 Jun 2024) Cía. Ondina Maldonado, No Gender (28 May al 2 Jun 2024), Cía. Saburo Theshigawara & Ballet Basel, Metamorphosis (20 y 21 Jun 2024) y Cía. Summer Battle, Breaking (23 Jun 2024) (Comunidad Madrid, 2023a).

Temporada 2024-2025: Cía. Eyas Dance Proyect, Sexual Texion (5 y 6 Sep 2024), Cía. Dancelab Berlín, Out-Cast (3 y 4 Oct 2024), Cía. Mariana Collado & Lusio A. Baglio (La Riducula Danza), La Revoulución de las Flores (8 y 9 Oct 2024), Cía. Mar Aguiló, Swans (12 y 13 Oct 2024), Cía. Laia Santanach, Jarana (19 y 20 Oct 2024), Cía Aurora Bauzá & Pere Jou, A Beginning (17 y 18 Ene 2025), Cía. Asun Noales & Susana Guerrero, Rito (23 Ene al 25 Ene 2025), Cía. Elías Aguirre, Aurunka (7 Feb al 9 Feb 2025), Claudia Castellucci/Compañía Móra, Sahara (21 y 22 Feb 2025), Cía. Hervé koubi, Sol Invictus (13 Mar al 16 Marz 2025), L-E-V Dance Company, Into the Hairy (26 Mar al 28 Mar 2025), Ballet Preljocaj, Requiem (s) (8 y 9 May 2025), Cía. Antonio Ruz, Norma (9 May al 11 May 2025), Cía. Theo Mercier, Affordable Solution for Better Living (7 y 8 Jun 2025), Escapino Ballet Rotterdam, Cathedral (12 Jun al 14 Jun 2025), Cía. Proyecto Larua, La Casa Vacía (18 y 19 Junio), Cía. Sidi Larbi Cherkaoui, Vlaemsch (19 Jun al 22 Jun 2025), Cía. Eva Alonso Martínez & Arthur Bernard, Wabi Sabi (21 y 22 Jun 2025), Cía. Dácil González & Marcelo Fumero, Mutar. Romper. Vibrar (27 Jun al 29 Jun 2025), Malnadain Ballet Biarritz, El Pajaro de Fuego (17 Dic al 22 Dic 2024), Cía. Alejandro Lara Dance Project, Latido y Tañido (13 y 14 Sep 2024), Ballet Español de la Comunidad de Madrid, Suite Española Op 47 y Epifanía de lo Flamenco (12 Oct al 27 Oct 2024), Cía. Angel Rojas Dance Project, Fronteras en el Aire (25 y 26 Ene 2025), Cía. Marta Galvez, Dama de Noche (19 y 20 Sep 2024), Cía. Marta Nogal, Expectativas (10 y 11 Sep 2024), Cía. Helena Martín, Carne de Perro (28 y 29 Sep 2024), Cía. Miller de Nobili, There Was Still Time II (24 y 25 Sep 2024), Cía. Michael Keegan Dolan & Teac Damsa, Seventy-two Thousand Easy Lessons (10 Ene al 12 Ene 2025), (Comunidad Madrid, 2024).

4.3. Teatro de la Zarzuela

Temporada 2023-2024: Compañía Nacional de Danza, La Silphide (7 Dic al 17 Dic 2023), Ballet Nacional de España, 45 aniversario, (21 y 22 Dic 2023) y Ballet Nacional de España, Generaciones (17 Jul al 28 Jul 2024), La Rosa del Azafran (25 Ene al 11 Feb 2024), La verbena de la Paloma (8 May al 25 May 2024) y Doña Francisquita (19 Jun al 30 Jun 2024) (INAEM, 2023).

Temporada 2024-2025: Cía. Rafaela Carrasco, Nocturna (26 y 27 Oct 2024), Compañía Nacional de Danza, La Sylphide (12 Dic al 22 Dic 2024), Cía. Ursula López, La Danza el Baile y el Flamenco en la Resurreccion de Federico García Lorca (2 y 3 May 2025) y Ballet Nacional de España, Afanador (10 Jul al 20 Jul 2025), La del manojo de rosas (20 Nov al 1 Dic 2024), La corte del faraón (29 Ene al 16 Feb 2025), El bateo y La revoltosa (9 Abril al 27 Abr 2025) (INAEM, 2024).

4.4. Teatro Fernán Gómez, ciclo Danza en la Villa

Temporada 2023: Cía. Lucía Lacarra & Matthew Golding, In the Still of the Night (15 Jun 2023), Compañía Nacional de Danza, Carmen (17 y 18 Jun 2023), Cía. Daniel Abreu, La Desnudez (23 y 24 Jun 2023), Cía. Led Silhoutte & Marcos Morau, Los Perros (16 Jun 2023), Cía. Elias Aguirre, Flowerheads Show (22 Jun 2023), Cía. Alberto Velasco, Sweet Dreams (22 y 23 Jun 2023), Cía. Sara cano, Al son (24 Jun 2023) y Cía. Sara Calero, La Finitud (25 Jun 2023) (Fernán Gómez, 2023).

Temporada 2024: Cía. Eduardo Guerrero, Jondo, del primer llanto al primer beso (19 Jun 2024), La Mov Ballet, Tempus Fuguit (21 Jun al 23 Jun 2024), Losdedae Dance Company, Tantas Flores (27 Jun 2024), Cía. Maria Robira & Crea Dance Company, Odisea (29 Jun 2024), Cía. Manuela Barrero Dlcaos, Con Vos y Conmigo Sea (26 Jun 2024), la Cía. Ogmia/Eduardo Vallejo, Mother tongue (28 y 29 Jun 2024) y la Cía. Irene Morales, Veredicta (30 Jun 2024) (Fernán Gómez, 2024).

4.5. Festival Madrid en Danza

Temporada 2023: Cía. Kukai Danza, ¿Y ahora que? (17 y 18 May 2023), Cía. Olga Mesa, Esto no es mi Cuerpo (17 y 18 May 2023), Hopesh Shelter Company, Double Murder (18 May al 20 May 2023), Cía. WArD/waRD, Joy Enjoy Joy (20 y 21 May 2023), Francisco Hidalgo Cía. Flamenca, Moscas y Diamantes (20 May 2023), Cía. Provisional Danza & Carmen Werner, 1953 (23 y 24 May 2023), Cía. LaSADCUM, Aclucalls (27 y 28 May 2023), Cía. Riva & Repele, Lili Elbe Show (1 Jun 2023), Cía. Rachid Ouramdame & Chaillot Theatre National de la Danse, Corps Extemes (3 Jun 2023), Cía. Nerea Martínez, Abrazo (6 Jun 2023), Compagnie Marie Chouinard, M (7 y 8 Jun 2023), Compagnie N´Soleh, Faro Faro (9 Jun al 11 Jun 2023) (Comunidad Madrid, 2023b).

Temporada 2024: Ballet Nacional de Marseille, Age of Content (9 y 10 May 2024), Cia. Luz Arcas, Mariana (10 May 2023), Cia. Mar García y Javi soler, Caribe Mix 23 (11 y 12 May 2024), Cia. Vanesa Aibar & Enric Monfort, La renia del Metal (15 May 2024), Cia. Wayne Mcgregor, UniVerse (15 y 16 May 2024), Cia. Led Siluette, Los Perros (16 May 2024), Cia. María Moreno, Verso Libre (17 May 2024), Cia. Anne Teresa de Keersmaeker, Exit Abobe (19 May 2024), Cia. Paula Quintana, Las Alegrias (19 May 2024), Cia. Janet Novás & Mercedes Peón, Mercedes Más Eu (22 May 2024), Cía. Lasala, Shine (23 y 24 May 2024), Ballet Nacional de España, Afanador (23 y 24 May), Stephanie Lake Comapany, Manifiesto (24 May al 26 May 2024), Cia. Alfonso Losa, Flamenco (24 May 2024) (Comunidad Madrid, 2024)

4.6. Festival Los Veranos de la Villa

Temporada 2023: Cía. Antonio Gades, Bodas de Sangre (18 y 19 Jul 2023), Cía. Kukai Danza, Raquetistas (18 y 19 Jul 2023), Compañía Nacional de Bailado (Portugal), Symphony of sorrows / Cantata (28 y 29 Jul 2023), Ballet Nacional de España, Estampass Flamenca y El Sombrero de Tres Picos (2 Ago al 5 Ago 2023), Compañía de Danza del León y Artes Marciales Huaide de Fuyong de Shenzhen, Doble Suerte (4 Ago al 6 Ago 2023), Cía. Eduardo Guerrero, Guerrero (11 y 12 Ago 2023), Cía. Brainsnachers, Ciclos e Cycles (16 Ago 2023), Cía. Jimmy Rangel, Olvido (25 y 26 Ago 2023) (Ayto Madrid, 2023).

Temporada 2024: Cia. Alberto Velasco, Mover Montañas (10 y 11 Jul 2024), Compañía Nacional de Danza, Remansos, Sinatra Suite, (18 Jul al 21 Jul 2024), Cia. Hiroaki Umeda & Somatic Field Project , Assimilating/Moving State1 (24 y 25 Jul 2024), Cia. Hiroaki Umeda & Somatic Field Project, Assimilating (24 y 25 Jul 2024), Cía. Teatro de la Zarzuela, Zarzuela en Danza (25 Jul al 27 Jul 2024), Cia. Ntamo Performance, Uniendo Pasos, (27 Jul 2024), Cía. Blucinq, Puccini Dance Circus (31 Jul y 1 Ago 2024), Cia. Ursula Lopez, Naturalmente Flamenco (3 y 4 Ago 2024), Cia. Panama Pictures, Into Thin Air (9 y 10 Ago 2024), Cia La Rue Serendip, Obra de Bolsillo (13 y 14 Ago 2024), Cia. Sol Picó, Carrer 024 (25 Ago 2024) (Ayto Madrid, 2024).

5. Resultados

A continuación, se exponen los resultados del análisis y estudio de las programaciones teatrales de danza de la ciudad de Madrid de las dos temporadas estudiadas.

En el Teatro Real que, aun siendo un espacio escénico dedicado a la Opera, cada año programa danza, nos encontramos que en la temporada 2023-2024 se han programado tres compañías en total. En la modalidad de Danza Contemporánea una compañía. El Ballet del Gran Teatro de Ginebra, en la modalidad Danza Española Contemporánea una compañía. El Ballet Nacional de España y en la modalidad de Ballet Clásico una compañía. El Ballet de la Opera de Múnich. En la temporada 2024-2025 las compañías programadas son tres. De estilo Clásico y Neoclásico tres compañías. El San Francisco Ballet, la Compañía Nacional de Danza y el Ballet Estatal de Viena. Resultando que entre las dos temporadas analizadas se programaron un total de 6 compañías de Danza.

En los Teatros del Canal en la temporada 2023-2024 se han programado un total de 38 compañías de danza. De estilo contemporáneo se subieron a las tablas un total de 19 compañías. Cía. Candela Capitan, Cía. Elephant in the Black Box, Cía. La Turba, Cía. Jesús Benzal, Cía Richard Mascherin, Cía.

Urican, Cía. Daniel Abreu, Cía. Could Gate Dance Theatre Of Taiwan, Cía. Out Innerspace Dance Theatre, Cía. Elías Aguirre, Cía. Sol Picó & Charlota Öfverholm, Batseva Dance Company, Stephanie Lake Company, Cía. María Paula, Company Wayne McGregor, Cía. Anne Teresa de Keersmaecker, Batseva Dance Company, Cía. Saburo Theshigawara & Ballet Basel y Stephanie Lake Company. De estilo Clásico y Neoclásico un total de tres compañías. Sídney Dance Company & Rafaela Bonachela, Lucia Lacarra Ballet y la Compañía Nacional de Danza. En el estilo de Danza Española se programaron tres compañías. Cía. Cristina Cazorla, Cía. Danzarte y Cía. Antonio Najarro. En la forma de Danza Española Contemporánea una. Ballet Nacional de España. En el estilo Flamenco cinco compañías. Cía. Eduardo Guerrero, Cía. Alfonso Losa & Patricia Guerrero, Cía. Manuel Liñán, Cía. Marcos Flores y Cía. Olga Pericet. En el formato de Danza-Teatro cinco compañías fueron programadas. Baldo Ruiz & María Calderón, Cía. Peeping Tom, Cía. Eurípides Laskaridis, Cía. Ondina Maldonado y Cía. Chevy Muraday & Cayetana Guillen Cuervo. Danza-Video conto con una compañía. Cía. La Ribot Ensemble. En la especialidad de Danza Urbana se programó una compañía. Cía. Summer Battle. En la temporada 2024-2025 se han programado un total de 26 compañías de Danza. De la forma contemporánea 17 compañías. Cía. Eyas Dance Project, Cía. Dancelab Berlín, Cía. Mariana Collado & Lusio A. Baglio (La Riducula Danza), Cía. Mar Aguiló, Cía. Aurora Bauzá & Pere Jou, Cía. Asun Noales & Susana Guerrero, Cía. Elías Aguirre, Cía. Claudia Castellucci/Compañía Móra, Cía. Hervé koubi, Ballet Preljocaj, Cía. Antonio Ruz, Cía. Theo Mercier, Escapino Ballet Rotterdam, Cía. Proyecto Larua, Cía. Sidi Larbi Cherkaoui, Cía. Eva Alonso Martínez & Arthur Bernard y Cía. Dácil González & Marcelo Fumero. En el estilo Clásico y Neoclásico se programó una compañía. Malnadain Ballet Biarritz. En el estilo de Danza Española se contabilizan tres compañías. Cía. Alejandro Lara Dance Project, Cía. Marta Galvez y Ballet Español de la Comunidad de Madrid. En la categoría de Danza Española Contemporánea dos compañías. Cía. Marta Nogal y Cía. Helena Martín. En la especialidad de Flamenco una compañía. Cía. Angel Rojas Dance Project. En Danza-Teatro una compañía. Cía. Michael Keegan-Dolan & Teac Damsa. En formato Danza Urbana una compañía. Cía. Miller de Nobili. Por tanto entre la dos temporadas se han programado un total de 58 compañías de danza en los Teatros del Canal.

El teatro de la Zarzuela en la temporada 2023-2024 programaron tres compañías de danza y tres zarzuelas donde la danza está presente. En estilo Danza Clásica y Neoclásica una. La Compañía Nacional de Danza, En estilo Danza Española tres compañías. El Ballet Nacional de España (dos espectáculos diferentes), La verbena de la Paloma y Doña Francisquita. En el estilo Danza Española Folklore una. La Rosa del Azafrán. En la temporada 2024-2025 se programaron un total de cuatro compañías de Danza y cuatro Zarzuelas donde se interpreta Danza. En estilo Clásico o Neoclásico una. La Compañía Nacional de Danza. En estilo Danza Española cuatro. La del Manojó de Rosas, La Corte del Faraón, El Bateo y La Revoltosa. En la forma de Danza Española Contemporánea una. Ballet Nacional de España. En Estilo Flamenco 2. Cía. Rafaela Carrasco y Cía. Úrsula López. Resultando una suma de 14 compañías.

En el ciclo Danza en la Villa del Teatro Fernán Gómez en la temporada 2023 se han programado ocho compañías de danza. En estilo Danza Contemporánea cinco. Cía. Daniel Abreu, Cía. Led Silhouette & Marcos Morau, Cía. Elías Aguirre, Cía. Alberto Velasco y Cía. Sara Cano Compañía de Danza, En estilo Danza Clásica y Neoclásica dos. Cía. Lucía Lacarra & Matthew Golding y Compañía Nacional de Danza. En estilo Danza Española una. Cía. Sara Calero. En la temporada 2024 se han programado un total de siete compañías dancísticas. En el estilo Danza Contemporánea cuatro. Cía. Losdedae, Cía. María Rovira & Crea Dance Company, Cía. Manuela Barrero Dicaos y Cía. Ogmia & Eduardo Vallejo. En estilo Clásico y Neoclásico una. Cía. La Mov Ballet. En la categoría de Danza Española una. Cía Sara Calero. Y de estilo Flamenco una. Cía. Irene Morales. La suma de compañías de danza programadas en este teatro en las dos temporadas analizadas hacen un total de 15.

El Festival Internacional Madrid en Danza en la temporada 2023 conto con un total de 12 compañías participantes en la capital. De estilo Contemporáneo 10. Cía. Olga Mesa, Hopesh Shelhter Company, Cía. WArD/waRD, Cía. Provisional Danza & Carmen Werner, Cía. LaSADCUM, Cía. Riva & Repele, Cía. Rachid Ouramdame & Chaillot Theatre National de la Danse, Cía. Nerea Martínez, Compagnie Marie Chouinard,

Compagnie N'Soleh. De estilo Flamenco una. Francisco Hidalgo Cía. Flamenca. De Estilo Folklore Contemporaneo una. Kukai Dantza. En la edición 2024 la parte del festival celebrado en la ciudad madrileña conto con 14 compañías. De estilo Danza Contemporanea nueve. Ballet Nacional de Marseille, Cía. Luz Arcas, Cía. Wayne Mcgregor, Cía. Led Silhouette, Cía. Anne Teresa de Keersmaeker, Cía. Paula Quintana, Cía. Janet Novás & Mercedes Peón, Cía. Lasala y Stephanie Lake Comapany. En estilo Danza Española Contemporanea una. Ballet Nacional de España. De Estilo Flamenco tres. Cia. Vanesa Aibar & Enric Monfort, Cia. María Moreno y Cía. Alfonso Losa. En formato Danza Concierto una. Cía Mar Garcia & Javi Soler. Resultando un total de 26 compañías de danza entre las dos temporadas analizadas.

El Festival Los Vernos de la Villa en la temporada 2023 reunio en los escenarios de la capital a ocho compañías. De estilo Contemporáneo dos. Compañía Nacional de Bailado (Portugal) y Cía. Brainsnachers. En la especialidad de Danza Española dos. Cía. Antonio Gades y Ballet Nacional de España. De estilo Flamenco una. Cía. Eduardo Guerra, En estilo Folklore Contemporáneo una. Kukai Dantza. En Danza-Teatro dos. Compañía de Danza del León y Artes Marciales Huaide de Fuyong de Shenzhen y Cía. Jimmy Rangel. En la siguiente temporada 2024 las compañías invitadas fueron 11. En estilo Danza Contemporánea tres. Cia. Hiroaki Umeda & Somatic Field Project, Cia. Sol Picó y Cia. Hiroaki Umeda & Somatic Field Project. En estilo Danza Clásica y Neoclásica una. Compañía Nacional de Danza. De estilo Danza Española una. Cía. Teatro de la Zarzuela. De estilo Flamenco una. Cía. Ursula Lopez. De estilo Folklore Contemporaneo una. Cía. Alberto Velasco. En formato Danza-Teatro una. Cia La Rue Serendip. En formato Danza-Circo dos. Cia. Panama Pictures y Cía. Blucinque. En estilo Deporte Danza 1. Cia. Ntamo Performance. Por lo que este festival en sus dos temporadas ha programado a 19 compañías de danza.

Tabla 1: Desglose por estilos dancísticos de las compañías programadas en la temporada 2023-2024

Estilo de Danza	N.º Compañías Programadas
Danza Contemporánea	37
Danza Clásica y Neoclásica	7
Danza Española	9
Danza Española Contemporanea	2
Flamenco	7
Folklore	1
Folklore Contemporáneo	2
Danza-Teatro	7
Otros	2
Total Compañías programadas 2023	74

Fuente: elaboración propia en base a los resultados obtenidos, 2024.

Tabla2: Desglose por estilos dancísticos de las compañías programadas en la temporada 2024-2025

Estilo de Danza	N.º Compañías Programadas
Danza Contemporánea	34
Danza Clásica y Neoclásica	6
Danza Española	9
Danza Española Contemporanea	4
Flamenco	8
Folklore	0
Folklore Contemporáneo	1
Danza-Teatro	2
Otros	5
Total Compañías programadas 2024	69

Fuente: elaboración propia en base a los resultados obtenidos, 2024.

6. Conclusiones

La confluencia entre la danza tradicional y los teatros en la ciudad de Madrid revela una rica y fascinante relación mantenida entre ambas, con un constante dialogo a lo largo de la historia, desarrollandose este nexo en recintos escénicos con una gran tradicion y antigüedad, puesto que algunos de ellos perviven desde su creación entre los siglos XVI y XIII hasta la actualidad como el Teatro El Español, cuyo origen fue el Corral del Principe, o el Teatro Real, que se construyo en los terrenos que antes ocupó el Teatro de Los Caños del Peral.

A la luz de la investigación realizada, la conclusión positiva es que podemos afirmar que a los madrileños les gusta la danza, prueba de ello, es que se programan al año entre 70 y 75 compañías de diferentes estilos en los teatros y festivales de la ciudad. En sentido contrario, nos encontramos con que la Danza Española tiene muy poca cabida en la cartelera teatral. Si sumamos todas las formas dancísticas españolas (Danza Tradicional, Escuela Bolera, Flamenco y Danza Estilada) descubrimos que en 2023 se programaron 21 compañías frente a las 37 de estilo Contemporáneo y en 2024 fueron 21 compañías frente a 34 ballets Contemporáneos. Si de este cómputo global extraemos los datos de la danza tradicional, observamos que en 2023 se programaron tres compañías que interpretan folklore y en 2024 solo una compañía. Por tanto, podemos concluir que la Danza Española está en un momento crítico y la tradicional se encuentra en peligro de extinción en lo que se refiere a su interpretación escénica en los teatros de la ciudad de Madrid. En definitiva, el protagonismo en las carteleras teatrales lo ostenta la Danza Contemporánea en menoscabo del resto de estilos que la siguen bastante de lejos en las programaciones culturales de la ciudad, donde el folklore danzado es prácticamente inexistente.

La conservacion de la danza tradicional actualmente la ostenta el Ballet Nacional de España, que según hemos podido obserbar, es el encargado de mantener viva esta forma de expresión en sus representaciones en la ciudad, ya que si nos fijamos bien en su repertorio, a parte de piezas originales creadas para dicha formación como *Romance* en 1996, o *Sorolla* en 2013, también llevan piezas que estrenaron en su momento otros ballets y que esta formación ha recuperado para su

repertorio, como por ejemplo, *Fantasía Galaica* que formaba parte del programa de Antonio y su Ballet Español en 1957, *Aragón* que en 1982 interpretaba el Ballet Español de María Rosa o *Fuenteovejuna* que desde 1996 representaban los bailarines de la compañía de Antonio Gades.

Como se ha señalado, vemos que en épocas anteriores la abundancia de compañías y ballets españoles que trabajaban en los teatros de la ciudad es notable, sin embargo, se observa una progresiva disminución de la comparecencia de estas agrupaciones de estilo nacional en la cartelera teatral madrileña desde finales del siglo XX hasta la actualidad. Esta situación es significativa, porque desde siempre, han sido este tipo de conjuntos dancísticos los que han subido a escena la danza tradicional, por lo que esto influye negativamente en la tesitura actual de la misma en la escena teatral de la capital.

Según la Convención Para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, se considera que las representaciones, los espacios culturales y con ellos, las artes del espectáculo, son recomendados de protección, valorización y transmisión (UNESCO, 2023). Por ello, creemos que la continuación de esta línea de investigación con nuevas aportaciones que analicen y fomenten la conservación del patrimonio cultural y la creación de nuevas piezas coreográficas que muestren esta forma del arte tradicional, indudablemente ayudaran a la valorización, difusión y ampliación del patrimonio de la Danza Española, que tanto valor tiene siendo además un estilo unico que debemos proteger y fomentar, para que lo ciudadanos puedan seguir disfrutandolo en los teatros de la ciudad de Madrid.

7. Agradecimientos

Este artículo, nace en el marco de la investigación como doctorando del autor del mismo en la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en el proyecto «La Percepción de los estudiantes de grado profesional en enseñanzas regladas de danza española frente a la danza tradicional».

Referencias

- Andióc, R. (1976). *Teatro y Sociedad en el Madrid del Siglo XVIII*. Jávea/Valencia: Fundación Juan March/Editorial Castalia.
- Ayto Madrid. (2023). *Programa de mano de los Veranos de la Villa 2023*. Madrid. [https://estaticos.veranosdelavilla.com/uploads/media/editorial/0001/04/veranosvilla_aytomadrid20230629095334programa de mano veranos de la villa 2023 06-20240610](https://estaticos.veranosdelavilla.com/uploads/media/editorial/0001/04/veranosvilla_aytomadrid20230629095334programa%20de%20mano%20veranos%20de%20la%20villa%202023%2006-20240610)
- Ayto Madrid. (2024). *Programa de Mano Temporada Veranos de la Villa 2024*. Madrid. [https://estaticos.veranosdelavilla.com/uploads/media/qr_file/0001/04/programa general veranos de la villa 2024 web-20240708-115347.pdf](https://estaticos.veranosdelavilla.com/uploads/media/qr_file/0001/04/programa_general%20veranos%20de%20la%20villa%202024%20web-20240708-115347.pdf)
- Bravo, J. (10 de noviembre de 2017). *El Ballet Nacional de España llena el Teatro Real con la luz y los colores de «Sorolla»*. ABC. https://www.abc.es/cultura/teatros/abci-ballet-nacional-espana-llena-teatro-real-y-colores-sorolla-201711100305_noticia.html
- Cañas Murillo, J. (1992). Una nota sobre la polemica del teatro en el siglo XVIII. El manifiesto por los teatros españoles y sus actores, de Manuel García de Villanueva. *Anuario de estudios filológicos*, 15 27-38. <http://hdl.handle.net/10662/2713>
- Cartelera. (9 de agosto de 1977). Cartelera de espectaculos. *Pueblo: Diario*.
- Comunidad Madrid. (2023a). *Programa de mando 38º Festival Internacional Madrid en Danza 2023*. Madrid, España. [https://www.madrid.org/madridendanza/2023/descargas/programa completo MD23.pdf](https://www.madrid.org/madridendanza/2023/descargas/programa%20completo%20MD23.pdf)
- Comunidad Madrid. (2023b). *Programación Teatros del Canal Temporada 2023-2024*. Madrid. [https://cdn.teatros canal.com/wpcontent/uploads/2023/06/Avance TC 23 24 junio2023.pdf](https://cdn.teatros canal.com/wpcontent/uploads/2023/06/Avance%20TC%2023%2024%20junio2023.pdf)
- Comunidad Madrid. (2024). *Programa de Mano 39º Festival Internacional Madrid en Danza*. Madrid, España. [https://www.madrid.org/madridendanza/2024/descargas/PROGRAMA MED 2024.pdf](https://www.madrid.org/madridendanza/2024/descargas/PROGRAMA%20MED%202024.pdf)
- De Larrea, A. (16 de septiembre de 1944). *Lo Español y lo Flamenco en Nuestras Danzas*. El Español, p. 11.
- de Latorre, R. (15 de marzo de 1957). *Antonio y su «Ballet»*. *Pueblo. Diario del Trabajo Nacional*(5454), p. 21.
- Dougherty, D., & Vilches de Frutos, M. F. (1990). *La escena madrileña entre 1918 y 1926. Análisis y documentación*. Madrid: Fundamentos.
- Durante los meses. (16 de julio de 1973). *Durante los meses de verano actuara en Madrid el Ballet Español de Antología*. Pueblo: Diario del Trabajo Nacional, p. 26.
- EFE. (10 de 9 de 1997). *El bailarín Antonio Gades regresa a los escenarios con «Carmen». Inaugura la nueva temporada del Lope de Vega*. El diario de Avila, p. 44.
- El Ballet de. (2 de junio de 1982). *El Ballet de María Rosa vuelve a Madrid después de cuatro años*. El País. https://elpais.com/diario/1982/06/02/cultura/391816819_850215.html
- Ele Eme. (13 de marzo de 1958). *SILVIA IVARS, embajadora del arte en Europa desde la boda de RAINIERO y GREACE a la actuación de cinco meses en Escandinavia. El Domingo de Resurrección se presentará en Madrid*. Pueblo: Diario del trabajo nacional, p. 17.
- Fernán Gómez, C. C. (2023). *Programación Ciclo Danza en la Villa 2023*. <https://www.teatrofernangomez.es/programacion/danza-en-la-villa-2023>
- Fernán Gómez, C. C. (2024). *Programacion Ciclo Danza en la Villa 2024*. [https://www.teatrofernangomez.es/sites/default/files/2024-06/D.%20DANZA%20EN%20LA%20VILLA%202024 0.pdf](https://www.teatrofernangomez.es/sites/default/files/2024-06/D.%20DANZA%20EN%20LA%20VILLA%202024%200.pdf)

- INAEM. (2023). *Teatro de la Zarzuela Temporada 23-24*. (I. N. Música, Ed.) <https://teatrodelaazarzuela.mcu.es/es/temporada-2023-2024/danza-2023-2024>
- INAEM. (2024). *Teatro de la Zarzuela Temporada 24-25*. (I. N. Música, Ed.) doi:NIPO DIGITAL: 193240418
- La asociación de. (1 de julio de 1955). *La asociación de la prensa patrocina la presentación de Mariemma*. Publico: Diario del trabajo nacional, p. 12.
- Linares, J. (2003). La Danza Tradicional en el Ballet Nacional. En B. N. España, *Ballet Nacional del España 25 años* (pp. 55-60). Madrid, España: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
- Madrid, C. (2024). *Programación Teatros del Canal 2024-2025*. Madrid. <https://cdn.teatros canal.com/wp-content/uploads/2024/06/TC Programa-24-25.pdf>
- Moisand, J. (2018). Teatro e Identidades Populares: Madrid y Barcelona finales del siglo XIX. En M. García Carrión y S. Valero Gómez (coords.) *Tejer Identidades. Socialización, Cultura y Política en Época Contemporánea*, (pp. 283-304). Editorial Tirant.
- Murga Castro, I. (2012). La Compañía de Bailes Españoles (1933-1934): Argentinita, Lorca y Sánchez Mejías. En C. Giménez Morte (ed.) *La Investigación en Danza en España* (pp. 33-40). Ediciones Mahali. <http://hdl.handle.net/10261/267413>
- Navas Ruiz, R. (1991). Los Corrales y la Comedia del Siglo de Oro. (I. Cervantes, Ed.) *Revista de la Asociación Europea de Profesores de Español*, 38-39, 45-52. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/aepe/revista_38-39_21-22_91.htm
- Oliva, C. (2001). Teatros y Sociedad en la España del Siglo XX. *Literatura y sociedad, el papel de la literatura en el siglo XX: [I Congreso Nacional Literatura y Sociedad]* (pp. 77-96). A Coruña: Universidade da Coruña.
- Pardal Padín, A. (2020). La ciudad en el teatro: la polis como escena, personaje y contexto. En C. Sánchez Pérez, & R. Verano Liaño (eds.), *Las ciudades invisibles: espacios urbanos y literatura y antigüedad* (pp. 11-21). Madrid: Ediciones Clásicas.
- Pavis, P. (1987). *Diccionario del Teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología*. Wilku.
- Pérez Priego, M. Á. (2001). Estado actual de los estudios sobre el teatro medieval castellano. *XIV Congreso de la asociación internacional de hispanitas Vol I New York 16-21 julio 2001*, (pp. 27-44). España.
- Romero Peña, M. M. (2008). La escena madrileña de 1800 a 1808. *Cuadernos para investigación de la literatura hispanica*, 33, 185-224.
- Teatro Real. (2023). *Teatro Real, Temporada 23-24*. <https://www.teatroreal.es/es/temporada/temporada-23-24>
- Teatro Real. (2024). *Teatro Real Temporada 24-25*. <https://www.teatroreal.es/es/temporada-actual/danza#toContent>
- UNESCO, O. d. (1989). Recomendación sobre la salvaguarda de la cultura tradicional y popular. *Actas de la conferencia general. 25ª reunion París, 17 de octubre - 16 de noviembre 1989*, (pp. 250-252). Paris.
- UNESCO, O. d. (17 de octubre de 2023). Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. París. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000132540_spa/PDF/132540spa.pdf.multi
- UNESCO, O. d. (17 de octubre de 2023). Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. París. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000132540_spa/PDF/132540spa.pdf.multi
- Vuelve María Rosa. (20 de febrero de 2001). *Vuelve María Rosa*. El País. https://elpais.com/diario/2001/02/20/madrid/982671855_850215.html?event_log=go